

சங்க இலக்கியங்கள் கூறும் வணிகத்தின் சிறப்புகள்

மனோஜ்.பி, ஆகாஷ்.ர

டிஜிடல் (ம)சைபர் தடயவியல் அறிவியல்,

நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

திருமலையாம்பாளையம்

கோயம்புத்தூர்

Abstract :

Tamil Nadu has witnessed tremendous growth in trade since the Sangam period. During the Sangam period, Tamils were mainly engaged in agriculture, maritime trade and metallurgy. During that period, ancient Tamil Nadu was a bustling maritime trading center. Through this, there were trade relations with India, China, Arab and Roman empires. During the medieval period, trade flourished during the rule of Tamil Nadu clans like Pandyas, cholias and Cheras. Maritime and land trade was prevalent with Sri Lanka, South Asian countries, Asia and Iran. Tamil Nadu also played an important role in trade, industry and agriculture during the British period. In the 20th century, cities like Chennai became critical trade centers. This study examines in detail the commercial history of Tamil Nadu, its major commodities and markets, the changes that occurred over time and the present day situation.

Key Words : Sangam Literature - Business - Specification -Pandians - Cheras - Cholains

சங்ககால மக்களின் வாழ்க்கை

சங்க காலத்தைய வாணிகத்தைப் பற்றி பேசும்போது, அந்தக் காலத்து மக்களின் வாழ்க்கை நிலையும் முக்கியமாகக் கருதப்பட வேண்டும். சங்க காலம் என்பது கடைச் சங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது கி.பி. 2500-க்கு முந்தையது. அந்தக் காலத்துத் தமிழர்களின் வாழ்க்கை தற்போது உள்ள நாகரிக வாழ்க்கையைவிட மிக மாறுபட்டது. இன்றைய நாகரிக வசதிகள் அப்போது இல்லாமல் இருந்தன. உலகத்தின் பல பகுதிகளிலும் மக்கள் வாழ்க்கை மிகவும் எளிமையானதாகவும், ஒரு கட்டத்தில் பின்தங்கியதாகவும் இருந்தது. அவர்கள் வசித்த இடங்களின் இயற்கை சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில், அவர்களது வாழ்க்கை உயர்ந்தோ அல்லது தாழ்ந்தோ இருந்தது

- குறிஞ்சி நிலம்: மலைகள் மற்றும் குன்றுகள் சூழ்ந்த பகுதிகள். இங்கிருந்த மக்கள் பாறைகள், காடுகள், குன்றுகள் வழியே வாழ்ந்து வந்தார்கள்.
- முல்லை நிலம்: மலைத்தொடருக்கு கீழே உள்ள காடுகள் மற்றும் புல்வெளிகள் இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் இயற்கையோடு அமைதி நிலைபோல் வாழ்ந்தவர்கள்.
- மருத நிலம்: ஆறுகள் பாயும் மற்றும் வளமான வயல்கள் உள்ள சமவெளிகள் இங்கிருந்த மக்கள் உழவிலும் வாணிகத்திலும் ஈடுபட்டு நலமாக வாழ்ந்தார்கள்.
- நெய்தல் நிலம்: கடற்கரையோரம் இருந்த பகுதிகள். சங்க காலத்துத் தமிழகத்துக்கு நீண்ட கடற்கரை இருந்தது. இங்கு வாழ்ந்தவர்கள் பெரும்பாலும் மீன்வளத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கடலில் சென்று மீன்பிடித்து கடின உழைப்பால் வாழ்க்கையை நடத்தினர்.

- பாலை நிலம்: இயற்கை வளமின்றி, உலர்ந்த வரண்ட நிலம். இங்கிருந்த வாழ்க்கை மிகவும் கடினமானது. சிலர் பயணிக்கும்போது இடைக்காலமாக இங்குப் தங்கியிருந்தாலும், இயல்பாக மனித வாழ்வுக்கு ஏற்ற இடமல்ல.

இவ்வாறு, இயற்கையின் அமைப்பின் அடிப்படையில் சங்க காலத் தமிழர் வாழ்க்கை வேறுபாடுகளுடன் காணப்பட்டது

சங்க இலக்கியங்களின் சான்றுகள்

1. பாலுக்குப் பதிலாக தானியம்:

- இடையர்கள் பாலுக்கு பதிலாக அரிசி, தினை போன்ற தானியங்களைப் பெற்றனர். (குறுந்தொகை 221)

2. தயிர், மோர் → தானியம்:

- ஆயர்கள் தயிர், வெண்ணெய், நெய் தயாரித்து தானியத்துக்கு மாற்றினர். (பெரும்பாண் 155-163)

3. மீன் → நெல்:

- பாணர்கள், பரதவர்கள் மீனைப் பிடித்து நெல்லுக்குப் பண்டமாற்று செய்தனர். (ஐங்குறு, நற்றிணை)

4. உப்பு → நெல்:

- நெய்தல் நில மக்கள் உப்பை உப்புவாணிகர் நெல்லுக்குப் பண்டமாற்று செய்தனர். (நற்றிணை, பட்டினப்பாலை)

5. மலர்கள் → நெல்:

- பெண்கள் பூ விற்று நெல்லுக்குப் பண்ட மாற்று செய்தனர். (நற்றிணை 97, 118)

6. யானைத் தந்தம் → மது, உணவு:

- வேடர்கள் தந்தங்களைக் கொடுத்து மது, உணவுகளைப் பெற்றனர். (அகம், குறுந்தொகை, பொருநராற்றுப்படை)

காசுகள் (நாணயங்கள்)

- சங்க காலத்திலே செம்பு, வெள்ளி, பொன் நாணயங்கள் (காசுகள்) பயன்படுத்தப்பட்டன.
- நாணயங்கள் பொதுவாக நெல்லிக்காய்போல உருண்டு, சிறிது தட்டையானவை.
- இந்தக் காசுகள் விலையுயர்ந்த பொருட்கள் வாங்க பயன்படுத்தப்பட்டன.

காசுகளுக்கான இலக்கிய சான்றுகள்

- பொற்காசு களைப் பெண்கள் அணிகலனாக அணிந்தனர். (அகம் 75, ஐங்குறு, புறநானூறு)
- "காணம்" எனப்படும் காசுகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன. (பதிற்றுப்பத்து)
- ஈயக் காசுகள்: செங்கம் பகுதியில் கிடைத்துள்ளன; பண்டைய தமிழ்நாட்டில் இருந்ததற்கான சான்றுகள்.
- யவன தேச நாணயங்கள் (உரோமிய நாணயங்கள்) கடல் வாணிகம் மூலம் வந்தன.

தமிழ் நாட்டு வாணிகம்

தமிழர் வரலாற்றில் வாணிகத்துக்கு மிக முக்கிய இடம் உண்டு. கடல், தரை மற்றும் நடுக்கடல் வழியாக வாணிகம் செய்த தமிழர்கள், தமிழ்நாட்டின் மூன்று பக்கங்களிலும் கடல் இருந்ததனால் இயற்கையாகவே கடற்பயணம் மற்றும் கப்பல் வாணிகத்தில் தொன்றுதொட்டு ஈடுபட்டிருந்தார்கள்.

கடல் வாணிகம்:

1. பழங்காலக் காலத்திலிருந்தே :

- சங்க காலத் தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழர்கள் கடலில் பயணம் செய்து வாணிகம் செய்தனர்.
- கரிகால் சோழனின் முன்னோன் கடலாற்றில் நாவாய் ஓட்டிய செய்தியும் கூறப்படுகிறது.

2. கப்பல் தொழில்நுட்பம்:

- மரக்கலங்கள் மூலம் நாவினர், மாநாவினர் என்ற பெயர்களுடன் கடலுக்குப் பயணம் செய்தனர்.
- தொல்காப்பியர் - "முன்றீர் வழக்கம் மகடுஉவோடு இல்லை" - பெண்கள் கடல்பயணத்தில் சேர்வது தவிர்க்கப்பட்டதைக் கூறுகிறார்.

3. விளம்பரம் பெற்ற துறைமுகங்கள்:

- பூம்புகார், தொண்டி, கொற்கை போன்ற துறைமுகங்கள் வாணிக மையங்களாக இருந்தன.
- கிழக்குக் கடல் வழியாக சாவகம் (இந்தோனேவியா), கலிங்கம் (ஓடிசா), வங்கம், சீனா போன்ற நாடுகளுடன் வாணிகம்.

நடுக்கடல் வாணிகம்:

1. சாவகம் (கிழக்கிந்திய தீவுகள்)

- சுமாத்ரா, ஜாவா, ஹல்மஹீரா உள்ளிட்ட தீவுகளுக்கு தமிழகத்திலிருந்து கப்பல்கள் சென்றன.
- வாசனைப் பொருட்கள், மிளகு, சந்தனம், பவழம் போன்றவற்றுடன் சீன பட்டுத்துணி இந்தியாவுக்கு வந்தது.

2. வணிகச் சாத்தின் சாதனைகள்:

இலங்கையில் அநுராதபுரத்தில் வணிக நிலையம் (கி.மு. 2ஆம் நூற்றாண்டு).

தமிழ்நாட்டின் கிழக்குக் கடற்கரைத் துறைமுகங்கள்

1. கொல்லத்துறை

- வடபெண்ணையாற்றின் தென்கரையில் இருந்தது.
- தொண்டை நாட்டின் முக்கிய துறைமுகமாக இருந்தது.

2. எயிற்பட்டினம் (சோ பட்டினம் / மரக்காணம்)

- சோ/எயில் என்பதற்குப் பொருள் மதில். மதிலால் சூழப்பட்ட நகரம்.
- பெரிப்ளஸ் என்னும் கிரேக்க நூலில் "சோபட்டமா" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

- இலக்கியங்களில், இந்த துறைமுகத்தில் அகில் மரக்கட்டை, குதிரைகள், வடஇந்தியப் பொருட்கள், பரதர் எனப்படும் கப்பல் ஓட்டிகள் இருந்ததாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

3. அரிக்கமேடு

- புதுச்சேரிக்கு தெற்கே அமைந்திருந்தது.
- பெரிப்ளூஸ் நூலில் "Poduke" என்ற பெயரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- 1945-ல் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் ரோமக் குடிசைகள், மதுச்சாடிகள், யவனர் விளக்குகள், பிராமி எழுத்துகளுடன் கூடிய பாணைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.

தமிழகத்தின் மேற்குக் கடற்கரைத் துறைமுகங்கள்

மங்களூர்

சங்க காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்த துளு நாட்டின் முக்கிய துறைமுகம். நேத்திராவதி ஆறு விழும் இடத்தில் அமைந்தது. இதனை பெரிப்ளூஸ் மகனூர் என்று அழைத்தார். இங்கு யவன வாணிகர்கள் வந்து வணிகம் செய்தனர்.

நறவு

துளு நாட்டுக்குத் தெற்கே இருந்த துறைமுகம். சங்கர் ஆட்சியின்கீழ் இருந்தது. யவனர்கள் இதனை 'நவ்ரா' என அழைத்தனர்.

தொண்டி

சேர நாட்டின் மேற்குக் கடற்கரையில் இருந்த முக்கிய துறைமுகம். புலவர் அம்முவனார் தொண்டிப்பத்து என பாடிய இடம் இது. யவனர்கள் இதனை 'தைண்டிஸ்' என்று அழைத்தனர்.

முடிவுரை:

சங்ககாலத்தில் வணிகம் தமிழரின் வாழ்க்கையில் முக்கிய இடம் பெற்றது. உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வணிகம் துறைமுகங்கள் வழியாக விரிந்து செழித்தது. வணிகர்கள் நேர்மையுடன், தரநிலையுடன், மக்கள் நலனை நோக்கி பணியாற்றினர். வரிவிதி, பரிவர்த்தனை முறைகள், மற்றும் சமூக ஒற்றுமை ஆகியவை வணிக வளர்ச்சிக்கு துணையாக இருந்தன. சங்க இலக்கியங்கள் வழியாக அந்தக் காலத்திய வணிகச் சூழல் மிக தெளிவாகக் காணப்படுகின்றது. இதனால், சங்க கால தமிழர் வணிகத்தையும் பண்பாட்டையும் இணைத்து வளர்த்த மாகாண மக்கள் எனவும் கூறலாம்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. சங்ககாலத் தமிழர்களின் வணிக நடைமுறைகள் - விளக்கம்: அகநானூறு, புறநானூறு போன்ற நூல்களில் உள்ள வணிகச் செயல்கள், வியாபாரிகளின் பண்புகள். - <https://restpublisher.com/pdf/1.pdf>
2. துறைமுகங்கள் மற்றும் கடல் வாணிகம் - விளக்கம்: காவிரிப்பூம்பட்டினம், தொண்டி, முசிரி போன்ற இடங்களில் நடைபெற்ற கடல் வணிகம். - <https://telibrary.com/ta/tamil-trade-maritime-trade/>
3. சங்க வசூல் மற்றும் வரி அமைப்புகள் - விளக்கம்: நகர நுழைவுச் சங்கங்கள், வணிக வட்டாரங்களில் வரி வசூல்.